

Redécouverte des glands de chêne valonia en Évrytanie

www.af4eu.eu

Couppelles de glands de chêne valonia (photo de A. Papadopoulos)

En Grèce, les systèmes de chênes valonia sont d'anciennes forêts ouvertes (*systèmes sylvopastoraux*) ou des terres agricoles avec des chênes valonia (*système agro-sylvopastoral*) ayant une valeur socio-économique, écologique et culturelle particulière. Ils soutiennent de nombreux usages traditionnels (pâturage, récolte des coupelles et des glands, bois d'œuvre et bois de chauffage, charbon de bois, plantes spécifiques, aromatiques et médicinales) et rendent de nombreux services écosystémiques. Les forêts de chênes valonia constituent l'un des habitats du réseau NATURA 2000 en Grèce, sous le code 9350, et abritent dans de nombreuses régions des arbres monumentaux. Dans les zones de basse altitude de l'ouest de l'Évrytanie, on trouve des spécimens isolés, des groupes ou de petits peuplements de chênes valonia. L'une des activités agroforestières traditionnelles les plus importantes dans ces forêts était la récolte des coupelles (cupules) destinées à la tannerie. Avec le pâturage, cette activité représentait jusqu'aux années 1970 la principale source de revenus dans ces forêts, apportant une contribution significative à l'économie locale. Les coupelles étaient principalement exportées, soit comme matière première, soit transformées sous forme de poudre, de liquide ou d'extrait, pour une utilisation dans le tannage du cuir. Les coupelles de haute qualité peuvent contenir jusqu'à 20–30 % de tanins, et leurs écailles jusqu'à 30–40 %. Ces dernières années, on assiste à un regain d'intérêt pour ces systèmes à chêne valonia, en raison de la demande croissante de produits écologiques destinés à la tannerie, à la teinture textile, à la cosmétologie et à la pharmacologie. On observe également une demande croissante pour les glands à usage alimentaire, notamment pour la production de farine, d'huile ou d'extraits. La farine de gland, sans gluten, est riche en protéines, potassium, magnésium, calcium et en vitamine B6. La relance des activités liées aux systèmes à chêne valonien est jugée nécessaire, tant pour des raisons écologiques que pour la protection du patrimoine arboré, mais aussi pour des motifs historiques et sociaux, notamment le maintien ou le retour des populations dans les villages de montagne et le développement durable des zones rurales.

Andreas Papadopoulos

Department of Forestry &
Natural Environment Management,
Karpenissi, Greece

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.